

AGRESSIV O'SMIRLAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING PSIXOLOGIK MEZONLARI

Ganjiyev Feruz Furqatovich

Buxoro davlat universiteti

psixologiya va sotsiologiya kafedrası dotsenti (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354095>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'smirlik davrida yuzaga keladigan inqirozlar, agressivlik, o'smirlik davrida ma'naviyatini yuksaltirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: konsepsiya, xulq-atvor, ma'naviyat, yaxshilik, go'zallik, to'g'rilik, samimiylk.

Agressiv o'smirlar ma'naviyatini yuksaltirishda qadriyatlarining o'zni muammosining psixologik jihatlarini, ayniqsa yoshlar va agressiv o'smirlar ma'naviyati shakllanishi va rivojlanishining psixologik jihatlarini o'rganish naqadar muhimligi va ayni paytda mazkur muammo bo'yicha maxsus o'tkazilgan tadqiqotlarning yo'qligi ham mavzuning dolzarbligini ko'rsatadi.

Hozirgi kunda vatanimiz va jahon psixologlari konsepsiya va nazariyalarida ma'naviy rivojlanishi xulq -atvor bilan bog'lab izohlanadi. Agressiv o'smirlarning ma'naviy yuksalish darajasini aniqlash uchun shu yuksalishning mezonlarini belgilab olish zarur. Buning uchun esa, mezon degan tushunchani aniqlab olish zarur bo'ladi.

Mezon har qanday tizim va undagi tarkibiy qismlarning asosiy belgilarini o'lchash uchun qo'llaniladigan birlikdir. Mezonlar matematik yoki fizik, miqdoriy yoki sifat belgilarini o'lchash uchun ishlatiladi. Moddiy jismlarni o'lchash bilan ma'naviy hodisalarni o'lchash o'rtasida katta tafovutlar mavjud. Matematik, fizik va kimyoviy mezonlar moddiy jismlarning vaznini, uzunligini, bo'yini, kengligini, hajmini, rangini, shaklini, temperaturasini, tusi va boshqa xususiyatlarini o'lchashda qo'llaniladi. Moddiy jismlarning bu xususiyatlari ma'naviyat olamida uchramaydi. Lekin, bundan ma'naviy hodisalarni o'lchash mumkin emas, degan xulosa chiqmasligi lozim. Ma'naviy hodisalar ham o'z o'lchamlari, ya'ni mezonlariga ega.

Agressiv o'smirlar xulq-atvor mezonlari, avvalo, ularning belgilangan g'oyaga, idealga, maqsadga qay darajada mosligi bilan o'lchanadi. Bu o'lchovlarni qo'llashdagi murakkablik shundaki, masalan, Agressiv o'smirlarning xulq-atvori uning maqsadlariga mos kelishi, ayni paytda, ijtimoiy guruh va jamiyat manfaatlari hamda maqsadlariga zid kelishi mumkin. Bunday holatlarda ijtimoiy guruh va jamiyat maqsadlari ustuvor hisoblanadi.

Ma'naviyat olamida eng yuksak ideallar yaxshilik, go'zallik, to'g'rilik, samimiylk, haqiqat va adolat hisoblanadi. Agressiv o'smirlar va ijtimoiy guruhlarining xatti-harakatlarini baholashda eng oliy mezonlar vazifasini mana shu tushunchalar bajaradi. Bu tushunchalarning har biri har bir muayyan holatda muayyan ko'inishga ega bo'ladi. Masalan, yaxshilik tushunchasi konkret vaziyatda turli shaxslar va turli guruhlar tomonidan turlicha baholanishi mumkin. Aytaylik, jinoyat sodir etgan agressiv o'smirlarga nisbatan rahmdillik qilish jinoyatchi tomonidan yaxshilik sifatida baholanadi. Lekin, agressiv o'smirdan jabrlangan shaxs tomonidan bunday harakat yomonlik sifatida baholanishi mumkin. Bunday vaziyatlarda, avvalo, rahmdillik mezonini hisobga olish kerak. Rahmdillik o'smir ma'naviyatining muhim xususiyatlaridan hisoblanadi. Lekin, u optimal darajadan, ya'ni me'yordan chetga chiqqanda, salbiy xususiyat kasb etishi ham mumkin. Xuddi shuningdek, saxiylik, o'zaro yordam singari

hodisalar ham muayyan me'yorlar, ya'ni mezon doirasida ijobiy xususiyatlarga ega bo'lsa, bu mezondan tashqariga chiqqanda ular salbiy hodisaga aylanishi ham mumkin.

Turli mualliflar ma'naviy yuksalishning turli mezonlarini taklif qilishadi. Bizning tahlillarimiz ko'rsatishicha, bu mezonlar o'rtasida qarama-qarshilik yo'q. Aksincha, ular bir-birini to'ldiradi. Psixologiyaga oid adabiyotlarda ma'naviy rivojlanish mezonlari haqidagi fikrlarni umumlashtirib, quyidagi mezonlar ma'naviy taraqqiyot darajasini ifodalashi mumkin, degan xulosaga keldik:

1. Shaxsning atrofdagi voqealar, yon atrofidagi va jamiyatdagi shaxslar, o'ziga bo'lgan munosabatida ma'naviy jihatlarning mavjudligi va ustuvorligi;
2. Shaxsning ongi va dunyoqarashida vijdon, insof, diyonat, yaxshilik va yomonlik to'g'risida aniq tasavvurlarning mavjudligi va insonlarga hamisha yaxshilikni ravo ko'rish yo'lidan borishga intilish;
3. O'zi-o'zini muntazam ravishda tarbiyalash, o'zi-o'zini takomillashtirish, o'zining xulq-atvori va tafakkur tarzini takomillashtirishga intilish;
4. O'zga odamlarning muvaffaqiyatlaridan quvonish, xursand bo'lish, muvaffaqiyatsizligidan xafa bo'lish va hamdardlik bildirishga, yordam ko'rsatishga ehtiyojning mavjudligi;

Agressiv o'smirlarni ma'naviy rivojlantirish uning atrofdagi voqealarga, yon atrofidagi insonlarga, o'ziga munosabatini moddiylikdan ma'naviylik tomon yuksaltirish ham shu ikki bosqichni uyg'unlashtirishdir.

Ma'naviyatning tarkibiy qismi bo'lgan xulq-atvorning negizida o'smirning umuminsoniy qadriyatlar to'g'risidagi tasavvurlari, shu tasavvurlarning o'smir tomonidan o'zlashtirilganlik darajasi va uning xulq-atvorida qay darajada namoyon bo'lishi yotadi. Boshqacha aytganda, o'smirning xulq-atvor haqidagi bilimlari qay darajada e'tiqodga aylanishi va amaliy xatti-harakatda namoyon bo'lishi o'smir ma'naviyatining asosiy mezonlaridan biridir.

O'smir ma'naviyatining muhim tarkibiy qismi bo'lgan xulq-atvor haqidagi tushuncha, tasavvurlar va hukmlar insonning his-tuyg'usi, tafakkuri, idroki va psixik faoliyatining boshqa turlari singari rivojlanib boradi. Xulq-atvor va ma'naviyat shakllanishi hamda rivojlanishidagi psixologik xususiyatlar shundan iboratki, ular hech qachon tayyor holda berilmaydi. O'smirning ma'naviy-axloqiy rivojlanishi bir necha bosqichlarda yuz beradi. Ana shu bosqichlarni qay darajada tez yoki sekin bosib o'tilishi bir qator ichki va tashqi omillarga bog'liq. Shunday omillar o'smir intellekti, idroki, tafakkuri xususiyatlari, ular o'sayotgan oiladagi ma'naviy-axloqiy ustanovkalar, jamiyatdagi bola tarbiyasiga oid an'analar bilan bog'liq.

Ma'naviy rivojlanish o'smirning o'zini muhitdan ajratish va "Men"i shakllanishi jarayoni bilan bog'liq. O'smirning qanday shaxs bo'lib yetilishi ana shu tavofutlarni qay darajada anglashi va bu tavofutlarni bartaraf etish yoki chuqurlashtirishga intilishi bilan belgilanadi.

Xulq-atvor ma'naviyatning muhim tarkibiy qismi ekani tufayli agressiv o'smir ma'naviyatini rivojlanish darajasini aniqlash uchun, jumladan uning xulq-atvor ideallari va me'yorlarini aniqlash lozim bo'ladi.

Ma'naviy-axloqiy qadriyatlar ijtimoiy taraqqiyot jarayonida shakllanadi va insonga, insoniyatga xizmat qiladi. Bunday qadriyatlar butun insoniyat tomonidan yaxshilik sifatida baholanadi. Bu qadriyatlar oliy qadriyatlar hisoblanadi. Ular shaxs, jumladan, agressiv o'smir ongida qay darajada dominant ekani uning qay darajada progressiv shaxs ekanini belgilaydi.

Shu bilan birga, bu qadriyatlarining o'zlashtirilganlik darajasi o'smirning umumiy yo'naltirilganligini belgilaydi.

Umuminsoniy qadriyat ko'p qirrali murakkab hodisa bo'lib, o'z tarkibiga inson mavjudligining turli jihatlarini, voqelik bilan turli-tuman aloqalarni, shuningdek, hayot faoliyati, insonlarning o'ziga va atrof-muhit, jamiyatdagi insonlarga bo'lgan munosabatlarni tartibga solish mexanizmlarini qamrab oladi.

Umuminsoniy ma'naviy madaniyat va qadriyatlarni o'zlashtirish va amalda ularga itoat qilish darajasi o'smir ma'naviyatining eng muhim mezonlari va ko'rsatkichlaridan hisoblanadi. O'smirning ma'naviy rivojlanishida uchta assosiy tomonni ko'rsatish mumkin:

1. Ma'naviy salohiyatning intellekt, xotira, tafakkur, idrok, tasavvur, xayol singari psixik hodisalarda namoyon bo'lishi.
2. O'smir ma'naviy olamining ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirish orqali boyib borishi.
3. O'smir faoliyatining ijodiy xarakterga ega ekani va bu faoliyat uning o'zini- o'zi namoyon qilishiga olib kelishi.

Agressiv o'smirning har bir xatti-harakati asosida atrofdagi voqea-hodisalarga beradigan bahosi yotadi. Bu bahoning yo'nalishi va mohiyatini unda mavjud bo'lgan qadriyatlar belgilaydi. Chunki, har qanday baho muayyan qadriyat nuqtai nazaridan beriladi.

References:

1. G'oziyev E.G'. Ontogenez psixologiyasi. Toshkent. 2020. B. 2-290.
2. Ganjiev F.F. The basis of social and psychological adaptation of children in the conditions of preschool education. Bulletin of integrative psychology. Journal for psychologists, 59-64.
3. Begmatov R.O. Talabalarda tajovuzkorlik hissi namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari. Avtoreferat. Buxoro – 2023. B. 3-41.
4. Ярашов М. THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL TECHNOLOGY IN PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS EDUCATION //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2020. – Т. 10. – №. 9.
5. Ярашов М. ТА'ЛИМ ТИЗИМИДА RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
6. Ярашов М. BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA TA'LIMNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI IJODIY TASHKIL ETISH JARAYONI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 5. – №. 5.
7. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TADBIQ ETISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
8. YARASHOV M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO VAHOLASH TIZIMI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
9. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH SINFLARDA FANLARNI O 'ZARO INTEGRATSIYALASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2022. – Т. 17. – №. 17.
10. YARASHOV M. BOSHLANG 'ICH TA'LIMNING DARS JARAYONLARIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH VOSITALARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

(buxdu. uz). – 2022. – T. 15. – №. 15.

11. Jobirovich, Yarashov Mardon. "TOOLS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN PRIMARY EDUCATIONAL COURSES." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 119-123.

12. Jobirovich, Yarashov Mardon. "EFFECTIVENESS OF USING DIGITAL TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL SYSTEM." EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE 2.4 (2022): 124-128.